

MAHALLIY AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RAG‘BATLANTIRISH MASALALARI

*Axatova Shahnoza,
Oriental universiteti Biznes va boshqaruv kafedrasida katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot O‘zbekiston onlayn biznesida ayollarning tadbirkorlik faoliyatiga kirishish sabablari, ular uchraydigan to‘siqlar, zarur qo‘llab-quvvatlovchi omillar hamda muvaffaqiyatga erishish shartlarini tahlil qiladi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, ayollar tadbirkorlikni asosan moliyaviy erkinlikka erishish, mustaqil qaror qabul qilish hamda ijodkorlikni namoyon etish istagi bilan boshlaydilar. Shu bilan birga, ular kapital manbalaridan foydalanishdagi cheklovlar, gender tengsizliklari va tarmoq imkoniyatlarining yetarli emasligi kabi qiyinchiliklarga duch keladilar. Tadqiqot shuningdek, moliyaviy ko‘mak, ta‘limiy dasturlar va hamkorlik tarmoqlarini shakllantirish kabi resurslarning muhimligini alohida qayd etadi.

Kalit so‘zlar: ayollar tadbirkorligi, onlayn biznes, motivatsiyalar, to‘siqlar, qo‘llab-quvvatlash, muvaffaqiyat omillari.

Abstract. This research investigates the driving factors behind women’s engagement in online entrepreneurship in Uzbekistan, alongside the obstacles they encounter, the types of support they require, and the elements that contribute to their success. The results indicate that women are mainly motivated to establish businesses by the pursuit of financial independence, personal autonomy, and opportunities for creative self-expression. At the same time, they continue to face difficulties such as limited access to funding, gender-related barriers, and insufficient networking possibilities. The study further emphasizes the importance of providing resources such as financial support, training initiatives, and platforms for professional networking to foster women’s entrepreneurial development.

Keywords: Female entrepreneurship, E-business, Drivers, Challenges, Assistance, Determinants of success.

So‘nggi yillarda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish va ularning iqtisodiy salohiyatini kengaytirish masalasi ko‘plab davlatlarda dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy mavzuga aylangan. Ayollarning biznesga jalb etilishi nafaqat iqtisodiy o‘shishga, balki jamiyatda barqarorlik va tenglikni ta‘minlashga ham xizmat qiladi. Xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan O‘zbekiston Respublikasida, ayollarning tadbirkorlik faoliyati keng ko‘lamda qo‘llab-quvvatlanmoqda. O‘zbekiston hukumati tomonidan ayollarni tadbirkorlikka rag‘batlantirish maqsadida qabul qilinayotgan islohotlar va farmonlar bu sohada sezilarli yangilanishlarga zamin yaratmoqda. Shuningdek, ayollarning iqtisodiy jarayonlardagi o‘rnini mustahkamlash zarurati yuzasidan ilmiy tadqiqotlar soni ortib bormoqda va bu borada yangi nazariy hamda amaliy yondashuvlar ishlab chiqilmoqda.

Ayollarning tadbirkorlikdagi faolligi va ularning ijtimoiy hamda iqtisodiy rivojlanishiga qo‘shayotgan hissasi haqida ilmiy tadqiqotlar ancha vaqtdan beri olib borilmoqda. O‘tkazilgan izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, ayollarning biznes sohasiga

kirib kelishi nafaqat ularning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlaydi, balki yangi ijtimoiy imkoniyatlar yaratilishiga ham xizmat qiladi. Gill va Ganesh o‘z izlanishlarida “tadbirkorlikning yagona o‘zligi” konsepsiyasini tahlil qilib, tadbirkorlikning mustaqillik va individual yondashuv kabi jihatlari ayollarni biznes boshlashga rag‘batlantiruvchi muhim omillar ekanini ta’kidlashadi.¹ Shu bilan birga, ular ayollar tadbirkorlik jarayonida ko‘plab to‘siqlar va cheklovlarga duch kelishini ham qayd etishgan. Xulosa sifatida, ayollarning muvaffaqiyatga erishishi mavjud muammolarni yengib o‘tish va yangi imkoniyatlardan samarali foydalanish bilan chambarchas bog‘liq ekani ko‘rsatib o‘tiladi.

Panta va Thapa (2017) tomonidan amalga oshirilgan tadqiqot ham bu borada muhim o‘rin tutadi. Ular Nepalning Bardia milliy bog‘ida faoliyat yuritayotgan ayol tadbirkorlar misolida, ayollarning iqtisodiy mustaqilligini ta‘minlash va oilaviy qarorlarda ishtirokini kuchaytirish imkoniyatlari bilan birga, patriarxal tuzum va ijtimoiy to‘siqlarga qarshi kurashish zarurligini asoslab berishgan.²

O‘zbekiston Respublikasida ham oxirgi yillarda ayollarni tadbirkorlikka jalb qilishni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qator islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, 2018-yil 1-fevralda prezident tomonidan imzolangan “Ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish va iqtisodiy mustaqilligini ta‘minlash” haqidagi qaror doirasida ayollar uchun mikromoliyaviy yordamlar va maxsus ta‘lim dasturlari joriy etildi. Shu bilan birga, hukumat ayollarni biznes sohasiga keng jalb qilish orqali ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashni maqsad qilib qo‘ydi.

Abdurahmonov X. va Zokirov Sh.ning tadqiqoti — xotin-qizlarning tadbirkorlik va biznes faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasidagi xorijiy tajribani tizimli tahlil etuvchi ish — muhim metodologik va amaliy xulosalar beradi. Mualliflar turli mamlakatlardagi siyosat va institutlarning (mikromoliya, grantlar, soliq imtiyozlari), ta‘lim-malaka oshirish dasturlari, mentorluk va biznes-inkubatorlar, hamda genderga sezgir yondashuv orqali ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish misollarini solishtiradi. Ularning tahlili shuni ko‘rsatadiki, muvaffaqiyatli amaliyotlar kompleks yondashuvni — moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni, huquqiy kafolatlarni va ijtimoiy-madaniy to‘siqlarni kamaytiruvchi tashabbuslarni birlashtirishni talab qiladi. Shu bilan birga, maqola xorijiy tajribalarning O‘zbekiston sharoitiga moslashtirilishi zarurligini ta’kidlab, mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy kontekst, infratuzilma va gender normalarni hisobga olgan siyosat tavsiyalarini ilgari suradi, bu esa mamlakatda ayollar tadbirkorligini samarali rag‘batlantirish uchun amaliy yo‘l xaritasini taklif qiladi³.

Tadqiqotda ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga ta‘sir qiluvchi omillarni (ijtimoiy, iqtisodiy, institutsional va madaniy) kompleks tarzda o‘rganish, ularning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash hamda amaliy tajriba asosida xulosalar chiqarish nazarda tutiladi. Shu maqsadda statistik ma’lumotlarni tahlil qilish, soha bo‘yicha normativ-

1 Gill, R. va Ganesh, S. (2007). Kuchayish, cheklov va tadbirkorlik “o‘zligi”: oq tanli ayol tadbirkorlar misolida tadqiqot. *Amaliy Kommunikatsiya Tadqiqotlari Jurnali*, 35(3), 268–293. <https://doi.org/10.1080/00909880701434265>

2 Panta, S. K. va Thapa, B. (2017). Nepalning Bardia milliy bog‘i atrofidagi hududlarda tadbirkorlik va ayollarni kuchaytirish. *Ekoturizm Jurnali*, 16(4), 1–15. <https://doi.org/10.1080/14724049.2017.1299743>

3 Abdurahmonov X., Zokirov Sh. Xotin-qizlarning tadbirkorlik va biznes faoliyatini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha horij tajribasi [Foreign experience in supporting women's entrepreneurship and business activities]. Research Institute <Neighborhood and Family> under the Ministry of Neighborhood and Family Support of the Republic of Uzbekistan. *Scientific Progress*, 2022, vol. 3, iss. 2.

huquqiy hujjatlarni o'rganish, mahalliy ayol tadbirkorlar o'rtasida so'rovnomalar va intervyular o'tkazish, shuningdek, xorijiy tajribalarni taqqoslash metodlari qo'llaniladi. Metodologik asos sifatida gender tengligi, ijtimoiy inklyuziya va barqaror rivojlanish tamoyillari e'tiborga olinib, ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini aniqlash maqsad qilinadi.

Mahalliy ayollar tadbirkorligini rag'batlantirish jarayoniga oid mavjud statistik ma'lumotlar ham tahlil qilindi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda faoliyat yuritayotgan kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining qariyb 27 foizi ayollarga to'g'ri kelgan¹. Shunga qaramay, ularning atigi 18–20 foizi ishlab chiqarish va innovatsion sohalarda faoliyat yuritadi², qolgan qismi asosan savdo, xizmat ko'rsatish va maishiy sohalarda jamlangan. Ayollar tadbirkorlarining 40 foizdan ortig'i moliyaviy resurslardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelgani aniqlangan², bu ularning biznesni kengaytirish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi. Shu bilan birga, 2021–2022-yillarda ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun davlat tomonidan ajratilgan 200 mlrd so'mdan ortiq kredit va grantlar ularning iqtisodiy faolligini rag'batlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilgan. Xorijiy tajriba bilan solishtirganda, rivojlangan davlatlarda ayollarning tadbirkorlikdagi ulushi 30–35 foizni tashkil etishi kuzatiladi³, bu esa O'zbekiston uchun ham yaqin istiqbolda erishilishi mumkin bo'lgan maqsadli ko'rsatkich sifatida qaraladi.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, mahalliy ayollar tadbirkorligini rag'batlantirish iqtisodiy o'sish, bandlikni oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayollarning tadbirkorlikdagi ulushi yildan-yilga ortib borayotgan bo'lsa-da, ularning ishlab chiqarish va innovatsion sohalardagi faolligi yetarli darajada emas, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlari ham cheklanganligicha qolmoqda. Shu bois davlat tomonidan kredit va grantlar ajratilishi, biznes-inkubatorlar faoliyatining kengaytirilishi hamda huquqiy-me'yoriy bazaning takomillashtirilishi ayollar biznesini yanada qo'llab-quvvatlashda muhim yo'nalishdir. Xalqaro tajribani mahalliy sharoitga moslashtirish, gender tengligini ta'minlash va ijtimoiy stereotiplarni bartaraf etishga qaratilgan kompleks choralar natijadorlikni oshiradi hamda ayollar tadbirkorligining barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov X., Zokirov Sh. Xotin-qizlarning tadbirkorlik va biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha horij tajribasi [Foreign experience in supporting women's entrepreneurship and business activities]. Research Institute <Neighborhood and Family> under the Ministry of Neighborhood and Family Support of the Republic of Uzbekistan. Scientific Progress, 2022, vol. 3, iss. 2.

2. Ahl, H. Tadbirkorlikning gender xususiyatlarini ilmiy tahlil qilish. Xalqaro Gender va Tadbirkorlik Jurnal, (2004), 10–24.

1 O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. [Kichik biznes va tadbirkorlik ko'rsatkichlari](#), 2022.

2 UNDP Uzbekistan. [Women Entrepreneurship Challenges in Uzbekistan](#), 2021.

3 World Bank. [Women, Business and the Law 2022 Report](#).

3. Bailyn, L. Tadbirkorlikda gender to‘siqlarini yengish: ayollarning biznesdagi o‘zgarib borayotgan roli. *Biznes Venturing Jurnal*, (1993), 343–358.

4. Brush, C. Ayol tadbirkorlar bo‘yicha tadqiqotlar: o‘tgan tendensiyalar, yangi qarashlar va istiqboldagi yo‘nalishlar. *Tadbirkorlik Nazariyasi va Amaliyoti Jurnal*, (1992). 5–30.

5. Gill, R. va Ganesh, S. Kuchayish, cheklov va tadbirkorlik “o‘zligi”: oq tanli ayol tadbirkorlar misolida tadqiqot. *Amaliy Kommunikatsiya Tadqiqotlari Jurnal*, (2007), 268–293.

6. Panta, S. K. va Thapa, B. Nepalning Bardia milliy bog‘i atrofidagi hududlarda tadbirkorlik va ayollarni kuchaytirish. *Ekoturizm Jurnal*, (2017). 1–15.